

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

МУСОЕВА АНИСА ИКБОЛШОЕВНА

докторант 3-го курса специальности английского языка Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева. Республика Таджикистан, ГБАО, г.Хорог

В статье проводится сравнительный анализ лексико-семантических групп (ЛСГ) метеорологических глаголов в разноструктурных языках — шугнанском и английском. Автор выделяет четыре основные ЛСГ: «выпадение осадков», «дуть», «рассветать» и «темнеть». Исследование выявляет национально-культурную специфику восприятия природных явлений: аналитизм и событийность в шугнанском языке против высокой степени конденсации смысла и сенсорной детализации в английском. Особое внимание уделяется случаям безэквивалентности и когнитивным метафорам в метеорологической лексике.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, метеорологическая лексика, сопоставительная лингвистика, языковая картина мира, семантическая структура, безэквивалентная лексика, глагольная семантика

LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF METEOROLOGICAL VERBS

MUSOEVA ANISA IQBOLSHOEVNA

3rd year doctoral student of the specialty of English, Khorog State University named after M. Nazarshoev. Republic of Tajikistan, GBAO, Khorog city

The article presents a comparative analysis of the lexico-semantic groups (LSG) of meteorological verbs in two structurally different languages — Shughni and English. The author identifies four primary LSGs: «precipitation», «blowing», «dawning» and «darkening». The study reveals national and cultural specificities in the perception of natural phenomena: the analytic and event-based nature of the Shughni language versus the high degree of semantic condensation and sensory detailing in English. Special attention is paid to cases of non-equivalence and cognitive metaphors within meteorological vocabulary.

Keywords: lexico-semantic group, meteorological vocabulary, comparative linguistics, linguistic world picture, emantic structure, non-equivalent lexis, verbal semantics.

Введение. В рамках данной статьи предпринята попытка на основе глаголов сферы метеорологии шугнанского и английского языков выявить лексико-семантические группы (далее ЛСГ), который считается, важным способом организации словарного запаса языка являются, ЛСГ. Эти группы являются объединениями слов одной и той же части речи, которые имеют не только общую грамматическую функцию, но и по крайней мере одну общую категориальную лексическую сему. Данная сема служит смысловым фундаментом группы, а уникальность каждого слова определяется его дифференциальными семами. Построение ЛСГ является важнейшим методом систематизации лексики, позволяющий исследователям анализировать системные отношения между словами, обнаруживать их семантические сходства и отличия.

Виктор Владимирович Виноградов первым в отечественной лингвистике системно подошел к изучению истории лексического состава русского языка. Он показал, что лексика не развивается хаотично, а подчиняется определённым закономерностям, в рамках которых слова объединяются в смысловые группы, меняют свои значения и связи. Слово как сложная система: Он рассматривал слово как сложную, многоаспектную единицу, обладающую внутренней структурой значения и способную вступать в разнообразные отношения с другими словами. Именно его исследования семантической структуры слова и закономерностей

образования новых значений стали основой для дальнейших разработок в области ЛСГ. Ученый пишет, что «Значения в языке образуют ряды, основанные, на общем элементе или признаке и соотносятся внутри этих рядов. Эти ряды - по тому же принципу - члены других рядов более высокого порядка и т. д. Все эти ряды взаимосвязаны и взаимозависимы. Так формируется и проявляется языковая система» [2, с. 4].

О взаимодействии грамматики и лексики Виноградов В.В. подчёркивал тесную связь и соотношение между грамматикой и лексикой, утверждая, что подобно грамматическому строю, существует и лексический строй языка, который требует систематического изучения. Таким образом, хотя сам термин "ЛСГ" утвердился позднее благодаря работам других лингвистов, таких как Ф. П. Филин или Л. М. Васильев, концепции Виноградова о системности лексики, взаимосвязи слов и закономерностях их исторического развития стали основой для последующих теорий семантических полей и лексико-семантических групп.

А. А. Уфимцева также внесла значительный вклад в изучение ЛСГ, определяя их как основной вид лексико-семантических подсистем. Она акцентировала внимание на системности лексики и на том, как ЛСГ помогают эту системность выявить. [5]. А.А. Уфимцева "считает оба объединения слов (ЛСГ и семантическое поле) равноправными в системе языка". [7, с. 3]

Это косвенно подтверждает её акцент на значимости ЛСГ как самостоятельной и важной подсистемы. Обследуя глагольные признаки, она констатирует, что «Признаки, выраженные глагольными наименованиями внутри каждой семантической категории по направленности на сферу объекта, формируют "чистые", однопорядковые лексико- семантические группы, вернее, семантико- ономаσιологические ряды» [4, с. 173].

Ф.П. Филин активно разрабатывал теорию ЛСГ, рассматривая их как фундаментальный способ систематизации лексики. Он подчеркивал, что ЛСГ являются проявлением внутренней системности лексического состава языка. Вот что он писал по этому поводу: «Каждый семантический ряд, или, что то же, каждая лексико-семантическая группа, является отражением какого-либо участка действительности, отражением его в языковом мышлении. Это уже одно свидетельствует о внутренней, теснейшей взаимосвязи лексических значений, об их организованности в системе языка» [6, с. 22].

Л. М. Васильев рассматривал ЛСГ как разновидность семантического поля и подчеркивал их роль в организации лексики. Вот что он об этом говорил: «Термином лексико-семантическая группа можно обозначить любой семантический класс слов (лексем), объединенных хотя бы одной общей лексической парадигматической семьей или хотя бы одним общим семантическим множителем». [1, с. 105-113] Для Васильева ЛСГ были не просто группами слов, а фундаментальным механизмом, который отражает и организует внутреннюю, семантическую структуру всего лексикона языка.

Таким образом, анализ лексических единиц путем метода их классификации в рамках ЛСГ является мощный аналитический инструментом, позволяющий проникнуть в глубинные механизмы организации лексической системы языка, ее системности, связей и динамики.

В ходе анализа и исследования глаголов, относящихся к сфере метеорологии в шугнанском и английском языках, нами были обнаружены 146 единиц: из них 65 единиц для шугнанского и 81 единиц для английского языка. На основе выявленных нами языковых единиц были определены 4 ЛСГ, обозначающие действия, относящиеся к различным явлениям погоды.

Приоритет в определении ЛСГ глаголов, обозначающих разные природные явления, был определен по принципу важности природного явления. С этой точки зрения основной ЛСГ в данном разделе считается ЛСГ «выпадение осадок».

В рамках лексико-семантического поля, охватывающего атмосферные осадки, были рассмотрены примеры лексических соответствий между шугнанским и английским языками с предоставлением их переводов на русском языке. В данной группе в двух системах языка были выявлены 32 лексических единиц, соответственно 15 для шугнанского языка и 17 для

английского. Шугн. *dinyó ded* «дождь, снег идет», *diyān ded* «идти, выпадать (об осадках)», *arasot sut* «снег идет», *awo-bucak ded* «пойдет слепой дождь», *borūn ded* «дождь идёт», *borūnadax sut* «идет проливной дождь», *dinyodax sut* «непогода», *dinyo anjūvd* «началась непогода», *dinyo-ta ded* «будет непогода», *žiniž ded* «идет снег», *cirakt* «очень мелкий дождь», *dedow* «падать, идти (о дожде)», *maħak dedow* «идти (о граде)», *parxak ded* «пороша идёт» *parx anjūvd* «началась пороша». В шугнанском языке важную роль играет динамика и фаза состояния *anjūvd* «начало/захват процесса», *sut* «переход в состояние», *ded* «активное действие/удар». Шугнанская система строится на сочетании именной основы и вспомогательного глагола. Это создает «событийную» картину мира: «Существительное + *dedow* «бить/класть» используется для активных, бьющих осадков. *maħak dedow* «град идет», *borūnded* «дождь идет». Осадки воспринимаются как внешнее воздействие на землю. Существительное + *sitow* «стать/случиться» Описывает переход природы в определенное состояние *dinyodax sut* «стало непогода». Когнитивная метафора *awo-bucak* «слепой дождь» - типичный пример антропоморфизма, где природному явлению приписываются человеческие черты. Особый интерес представляет шугнанское *dinyó* от араб. «мир», «свет». В семантическом поле осадков происходит сужение значения:

dinyó «Мир» 2. *dinyó* «Погода» 3. *Dinyó ded-* «Осадки/Дождь».

Это указывает на то, что для носителя языка осадки воспринимаются как фундаментальное состояние окружающего мира, а не просто изолированное метеорологическое событие.

В английском языке акцент сделан на интенсивности и физических свойствах воды *drizzle* - «размер капель», *pelt* «сила удара», *teem* «объем потока». Английский язык стремится к максимальной конденсации смысла в одном слове: Монолексемы: *to sleet*, *to hail*, *to shower*. Там, где шугнанскому нужно два слова, английский использует одно, которое само по себе является и процессом, и объектом. Английский обладает богатой шкалой синонимов для обозначения интенсивности дождя *drizzle*, *to rain*, *to pour*, *to pelt*, *teem*, что отражает морскую культуру и климатическую специфику региона.

Анализ выявленных единиц показывает, что количественно преобладают лексемы английского языка. Несмотря на количественное преобладание лексем в английском языке 17 против 15 в шугнанском, интересно рассмотреть, как каждый язык справляется с дифференциацией и нюансировкой различных видов атмосферных осадков.

В шугнанском языке мы видим следующие лексемы, которые описывают конкретные типы осадков или их характеристики: *dinyó ded* «дождь/снег идет»: Это обобщенное понятие, охватывающее как дождь, так и снег. *Arasot sut* «снег идет» это конкретное обозначение для снега. Лексема *awo-bucak ded* «пойдет слепой дождь» указывает на специфический вид дождя, слепой дождь, который часто идет при солнце. *Borūnded* «дождь идёт» конкретное обозначение для дождя. Слова *žiniž ded* «идет снег» еще одно обозначение для снега, возможно, с другим оттенком или для другого диалекта. Глагол *cirakt* «очень мелкий дождь идет» описывает интенсивность дождя – морозящий дождь. Словосочетание *maħak dedow* «идти о граде» это отдельная лексема для града.

Английский язык, с его большим количеством лексем, предлагает более широкий спектр для описания разновидностей осадков и их интенсивности:

Raining, *snowing* «дождь, снег идет» обобщенные термины, аналогичные шугнанскому *dinyó ded* «дождь/снег идёт». Лексема *to drizzle* «очень мелкий дождь» аналог шугнанского *cirakt* «очень мелкий дождь идет». *To pour* «сильный дождь» указывает на высокую интенсивность дождя. *To shower* «идти о коротком дожде, ливне» описывает кратковременный, интенсивный дождь. *To pelt down* «сильно хлестать о дожде, часто с ударом» передает очень сильный, хлещущий дождь, возможно, с ветром. *To teem down* «лить потоком, очень сильный дождь» Еще одно описание крайне интенсивного дождя. *To hail* «идти о граде» Аналог шугнанского *maħak dedow*. *To sleet* «идти о дожде со снегом, мокрому снегу» специфический термин для смешанных осадков.

Английский язык, благодаря большому количеству лексем, демонстрирует более градуальную систему для описания интенсивности дождя *drizzle, rain, pour, shower, to pelt, teem*. Он также имеет отдельный термин для смешанных осадков *sleet*, что является важной деталью, отсутствующей в представленных шугнанских примерах.

Анализ показывает, что, хотя английский язык количественно превосходит шугнанский по числу лексем в данном семантическом поле, оба языка обладают развитыми системами для описания атмосферных осадков, хотя и с разными акцентами:

Английский язык предлагает более широкий спектр для выражения интенсивности и характера дождя (от мороси до ливня и проливного дождя), а также имеет отдельный термин для дождя со снегом *sleet*.

Шугнанский язык демонстрирует способность к тонкой дифференциации, выделяя, например, «слепой дождь» *awo-bucak ded*, что указывает на культурно-специфичные наблюдения за погодными явлениями.

Таким образом, количественное преобладание лексем в английском языке указывает на его большую детализацию в описании интенсивности осадков, в то время как шугнанский язык, несмотря на меньшее количество единиц, также способен передавать специфические характеристики осадков, отражая, возможно, особенности местного климата и восприятия природы.

Лексико-семантическая группа «Дуть»

Эти лексемы, связанной с ветром в двух разноструктурных языках шугнанский и английский, а также их перевод на русский язык. Это позволяет увидеть, как различные языки концептуализируют и описывают одно и те же природные явления.

Предоставленные слова и фразы демонстрируют специфическую лексику шугнанского языка для описания различных аспектов ветра, дуновение, вихрь, действие ветра на предметы. Наличие нескольких слов, например *ǰūz* и *ǰamol* «ветер» для обозначения ветра может говорить о различных его характеристиках, которые важно различать в шугнанской культуре или языке. Английские переводы варьируются от однословных *wind blowing* «ветер дует», до описательных фраз *wind is blowing* «ветер дует», *wind is gusting*. Это показывает, как английский язык, может передавать нюансы значения через грамматическую структуру и выбор лексики. Наличие нескольких синонимов *whirling, swirling* для описания вращательного движения ветра. Лексика, связанная с ветром, часто имеет важное значение в различных культурах, особенно в горных регионах, где ветер может играть значительную роль в повседневной жизни и хозяйственной деятельности, например, просеивание зерна. Наличие отдельных терминов для разных видов ветра или его действий может отражать важность этих различий для носителей шугнанского языка. Эта таблица представляет собой ценный лингвистический материал для сравнения лексики, связанной с ветром, в трех разных языках.

Одним из наиболее известных местных ветров является *awūp ǰūz* - «черная буря». Это сухой и очень пыльный юго-западный ветер, который приходит из Афганистана и может дуть от нескольких суток до нескольких недель. Он часто сопровождается пыльными бурями, которые значительно снижают видимость.

Шугнанский язык демонстрирует тесную связь между природными условиями высокогорья и языковой картиной мира. Использование двух разных корней - *ǰūz* (исконно памирское слово) и *ǰamol* (заимствование из таджикского, арабского) - указывает на стилистическое или функциональное разделение. Обычно исконная лексика описывает физические ощущения, а заимствованная — более общие погодные явления.

Описание ветра часто строится на аналитических конструкциях существительное + вспомогательный глагол: *ǰūz ǰīdōw* «веять», *ǰūz andīdow* «вставание, начало ветра».

Слово *wūyd* «реветь» подчеркивает акустический эффект сильного ветра в узких горных ущельях, что жизненно важно для ориентации и безопасности в горах.

Лексика тесно связана с хозяйственной деятельностью например, проветривание, просеивание зерна, где ветер является не просто погодой, а инструментом труда.

Английская ЛСГ отличается высокой степенью специализации глаголов и акцентом на динамику движения.

Английский язык богат глаголами, описывающими звук ветра *howl* - «завывание», *whistle* «свист», *rustle* «шелест», *roar* «рев» и его физическое воздействие на объекты *buffet* «бить», *whip* «хлестать», *bend* «гнуть».

Огромное внимание уделяется характеру движения. Глаголы *swirl* и *whirl* описывают вращение, а *sweep* «стремительное линейное движение».

Многие термины имеют эмоциональную окраску. Например, *to keen* «выть/оплакивать» придает ветру почти человеческое выражение скорби, а *to whip* «стегать» — агрессивность.

В предоставленном списке часто используются причастия и сложные формы *wind is blowing*, *wind is gusting*, что позволяет точно передать длительность и прерывистость процесса в конкретный момент времени.

Сравнение ЛСГ «Дуть» в шугнанском и английском языках показывает, что, несмотря на различие структур, оба языка обладают развитой системой передачи нюансов силы и звука ветра. В шугнанском языке лексика более локальна и отражает суровые условия жизни в горах например, описание «черной бури», где ветер воспринимается как мощная внешняя сила, влияющая на быт. В английском языке лексика тяготеет к детализации физического воздействия и разнообразию звуковых имитаций. Обилие синонимов в обоих языках подтверждает, что ветер является значимым концептом в сознании обоих народов, требующим точной лексической фиксации.

Лексико-семантическая группа «Рассветать»

Лексико-семантическая группа «Рассвет» представлено 17 единицами для сравниваемых языков, в том числе 9 единиц для шугнанского и 8 единиц для английского языка.

Шугнанские лексемы такие как *awo čīdo* «небо стало ясным», *cirax čīdow* «восходить, появляться (о солнце)», *xir pal čīdow* «восход солнца», *pal čīdow* «восходить (о солнце)», *abri tīždow* «покрываться облаками заволакиваться тучами», *abri čīdow* «становиться пасмурной», *guh-dêd* «рассвет, утренняя заря», *kūyi rux kišt* «погода проясняется», *rux sūd* «рассветает» и английские *to rise* «восходить, появляться (о солнце)», *sunrise* «восходить (о солнце)», *to cloud over* «становиться пасмурной», *to appear* «появляться», *to clear up* «погода проясняется», *to dissipate* «рассеиваться, рассеивать (о тумане, облаках)», *to glow* «светиться, мерцать (о небе, облаках)».

Глагол *abri tīždow*, состоит из номинативной части *abri* «облако» и глагольной части *tīždow*, который согласно словарю Д. Карамшоева является многозначной лексемой [9]. В контексте приведенной метеорологической лексемы данный глагол приобретает функцию вспомогательной части. Карамшоева, который заключается в обтягивании что-либо чем-либо. Например, шугн . *osmūni abri tīžd* «небо покрылось облаками».

В шугнанском языке мы видим следующие лексемы, связанные с рассветом и изменениями на небе:

Awo čīdo/ cirax čīdow «восходить, появляться о солнце», *xir pal čīdow* «восход солнца», *pal čīdow* «восходить о солнце»: Эти четыре единицы явно сосредоточены на самом процессе восхода солнца. Различие между ними может указывать на нюансы, например, на ранние стадии появления солнца или его полный восход. Вероятно, *xir pal čīdow* и *pal čīdow* являются более конкретными терминами для «восхода солнца», а *awo čīdo*-и *cirax čīdow* более общими для «появления».

Abri tīždow «покрываться облаками; заволакиваться тучами», *abri čīdow* «становиться пасмурной» эти две лексемы описывают потемнение или облачность неба, что контрастирует с ясностью рассвета, но является важной частью погодных явлений, связанных со светом. Лексемы *guh-dêd* «рассвет, утренняя заря», *kūyi rux kišt* «погода проясняется», *guh sūd* «рассветает» непосредственно относятся к рассвету и прояснению. *rux-dêd*- и *rux sūd* являются прямыми обозначениями рассвета, а *kūyi rux kišt* описывает процесс прояснения погоды,

который часто следует за рассветом или является его частью. Наличие нескольких терминов для рассвета может говорить о разных фазах рассвета или стилистических различиях.

В английском языке нами выявлено 8 лексических единиц. *To rise* «восходить, появляться о солнце», *sunrise* «всходить о солнце». Как и в шугнанском, эти термины описывают восход солнца. *To rise* это более общий глагол, а *sunrise* конкретное существительное для обозначения самого события.

To cloud over «становиться пасмурной» аналог шугнанских *abrt iždow* и *abri čīdow*, описывающий затуманивание неба облаками. *to appear* «появляться». Общий глагол, который может относиться к появлению солнца, но не так специфичен, как шугнанские аналоги, прямо указывающие на солнце. *To clear up* «погода проясняется» прямой аналог шугнанского *kūyi rux kišt*. *To dissipate* «рассеиваться, рассеивать о тумане, облаках» Описывает процесс исчезновения тумана или облаков, что ведет к прояснению и часто связано с рассветом. *To glow* «светиться, мерцать о небо, облаках» описывает визуальный эффект света, связанный с рассветом - когда небо начинает светиться перед полным восходом солнца.

Несмотря на небольшую разницу в количестве лексем 9 в шугнанском против 8 в английском, оба языка обладают богатым инструментарием для описания рассвета и связанных с ним явлений. Оба языка имеют несколько способов выразить идею восхода солнца, что подчеркивает важность этого явления. Шугнанский язык, возможно, даже более детализирован в этом аспекте, предлагая четыре варианта, что может указывать на различные фазы восхода или контекстуальные оттенки. Оба языка имеют лексемы для описания того, как небо становится облачным или пасмурным, что является протий1воположностью ясности, но тесно связано с изменением состояния неба. Ваш анализ глагола *tīždow* в шугнанском языке демонстрирует, как язык использует существующие лексические ресурсы для создания новых смыслов в метеорологическом контексте. И шугнанский *kūyi rux kišt*, и английский *to clear up* имеют прямые эквиваленты для описания прояснения неба.

Английский язык предлагает более абстрактные и визуальные термины, такие как *to dissipate* «рассеивание» и *to glow* «свечение», которые описывают изменения в атмосфере и визуальные эффекты рассвета. Шугнанский язык, в свою очередь, имеет специфические термины для самого «рассвета» шунг. *rux-dēd-*, *rux sūd*, которые не представлены прямыми глаголами в английском списке (хотя *sunrise* является существительным).

Таким образом, оба языка демонстрируют развитую систему для описания группы «Рассвет», но с некоторыми различиями в акцентах. Шугнанский язык, похоже, более фокусируется на различных аспектах самого восхода солнца и прямых обозначениях рассвета, в то время как английский предлагает термины для описания более широкого спектра атмосферных изменений и визуальных эффектов, связанных с этим явлением.

Лексико-семантическая группа «Темнеть» Согласно поле «темнеть» представлено 10 единицами. Из них обнаружены 5 единиц для шугнанского *ḡābi čud*, *ḡabistūn sut*, *ḡāb sut/ ḡūm sut* – «темнеть, вечереть», *Čukistūn sut* – «заволакиваться облаками» и 5 единиц для английского языка *to darken*, *to grow dark*, *to get dark* - «темнеть, вечереть», *to cloud over* - «заволакиваться облаками», *to over cast* - «затягивать облаками». Английский глагол *to over cast* «затягивать облаками» и шугнанский *ḡabistūn sut* являются без эквивалентными. Глаголы *ḡabistūn sut*, *ḡābi čud*, *ḡāb sut* являются синонимами и имеют одно и то же значение «темнеть» также как глаголы *to darken*, *to grow dark*, *to get dark*, *to cloud over*. Лексема *Čukistūn sut* широко встречается в разговорном стиле шугнанского языка. Это глагол используется для описание погоды и обозначает что скоро может пойти дождь т.е небо заволакиваться облаками.

Шугнанские *ḡābi čud*, *ḡabistūn sut*, *ḡāb sut*, *ḡūm sut* «темнеть, вечереть»

Эти четыре лексемы являются синонимами, обозначающими процесс наступления темноты или вечера.

Čukistūn sut «заволакиваться облаками» это отдельная лексема, которая напрямую описывает покрытие неба облаками, часто предвещая дождь. Важно отметить, что она широко используется в разговорном стиле, что указывает на её практическую значимость в

повседневных наблюдениях за погодой. Её контекстность (скоро может пойти дождь) делает её более специфичной, чем просто "становиться пасмурным".

Английский *to darken, to grow dark, to get dark* «темнеть, вечереть»-эти три глагола являются прямыми синонимами, обозначающими процесс наступления темноты. Они взаимозаменяемы в большинстве контекстов и широко используются. *To grow dark* и *to get dark* часто подразумевают постепенный процесс. Фраза *to cloud over* «заволакиваться облаками» точно описывает процесс покрытия неба облаками. Она является функциональным эквивалентом шугнанского. *Čukistûn sut* «заволакиваться облаками» хотя, возможно, без такой сильной глагол *to over cast* «затягивать облаками» часто используется как прилагательное для описания состояния неба, *The sky is overcast* «небо заволакивается облаками».

Оба языка демонстрируют высокий уровень синонимии в описании наступления темноты/вечера. Это может быть связано с тем, что это явление является фундаментальным и универсальным, требующим разнообразных способов выражения.

Особый интерес представляет многозначность шугнанской лексики *ġabistûn sut*, если она действительно охватывает как «темнеть», так и «заволакиваться облаками». Это показывает, как язык может экономить ресурсы, объединяя связанные понятия в одной лексической единице.

И шугнанский *Čukistûn sut*, и английский *to cloud over, to over cast* имеют специфические термины для описания «покрытия неба облаками». *Čukistûn sut* в шугнанском языке имеет дополнительную коннотацию «скоро пойдет дождь», что делает его более прагматичным и ориентированным на предсказание погоды в разговорном контексте.

Английский *to overcast* кажется более техническим или точным термином для полного покрытия неба, возможно, без такой сильной ассоциации с неминуемым дождем.

Наше наблюдение о безэквивалентности *to overcast* для шугнанского *ġabistûn sut* «затягивать облаками», подчеркивает уникальные аспекты каждого языка в категоризации погодных явлений. Это указывает на то, что языки по-разному членят реальность, даже когда описывают схожие феномены.

В целом, обе лексико-семантические группы достаточно развиты и содержат эквивалентные понятия для описания наступления темноты и облачности. Однако шугнанский язык проявляет большую контекстную специфику в отношении прогнозирования дождя *Čukistûn sut*, а также потенциальную многозначность некоторых терминов, объединяющих наступление темноты с состоянием неба. Английский язык, в свою очередь, предлагает чуть более специализированные термины для описания степени облачности

Вывод. Исследование показало, что метеорологическая лексика в обоих языках представляет собой сложную, системно организованную структуру, отражающую как универсальные природные явления, так и уникальные культурно-климатические особенности носителей языков.

Шугнанский язык тяготеет к аналитизму и событийности. Большинство погодных явлений передается через сочетание именной основы и вспомогательных глаголов *dedow* «бить/класть», *sitow* «стать», *čīdów* «делать». Природа в шугнанском языке воспринимается как активный субъект, воздействующий на окружающий мир.

Английский язык демонстрирует высокую степень конденсации смысла в моноксимах *drizzle, sleet, hail*. Это позволяет максимально кратко и точно передавать физические параметры явления (интенсивность, размер капель, характер звука).

В шугнанском языке метеорология тесно переплетена с бытовой и хозяйственной деятельностью в условиях высокогорья. Это проявляется в детальной дифференциации видов ветра и осадков например, «слепой дождь»), а также в прагматической направленности лексем прогнозирования дождя через состояние неба — *Čukistûn sut*. Особую роль играет антропоморфизм и метафоричность связь понятия «мир/свет» с погодой в лексеме *dino*.

Английский язык ориентирован на сенсорную детализацию. Богатый синонимический ряд глаголов, описывающих звук ветра *howl, whistle, rustle* и интенсивность дождя *pour, pelt, teem*, отражает морской климат и внимание к физической динамике атмосферных процессов.

Оба языка обладают развитым механизмом синонимии в группах «Темнеть» и «Рассветать», что подтверждает значимость этих циклических природных процессов для человеческого сознания. При этом обнаруженные случаи безэквивалентности например, *to overcast* или *ħabistûn sut* подчеркивают, что каждый язык по-своему членит метеорологическую реальность, выделяя наиболее значимые для данной культуры признаки.

Лексико-семантические группы метеорологической сферы являются ценным материалом для изучения языковой картины мира. Количественное преобладание английских лексем в ряде групп указывает на более дробную шкалу интенсивности явлений, в то время как шугнанский язык сохраняет уникальные локальные маркеры, отражающие специфику жизни в Памирском регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев, Л. М. Теория семантических полей // Вопросы языкознания. – 1971. – № 5. – С. 105–113.)
2. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – С. 4.
3. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 1953. – № 5. – С. 3–29.
4. Уфимцева А. А. *Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики*. М.: Наука, 1986. С. 173.
5. Уфимцева, А. А. Слово в лексико-семантической системе языка. – М.: Наука, 1968.
6. Филин, Ф. П. О лексико-семантических группах слов. – В кн.: Морфологическая структура слова в современном русском языке. М.–Л., 1963, с. 22.)
7. Эсенмадова А.Д. Лексико-семантические особенности метеорологической лексики туркменского языка // Психология, социология и педагогика. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://psychology.snauka.ru/2023/01/8749>
8. http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_eea5202ea3d747069bcca588bbf2115.pdf Стр в PDF: 3
9. <https://pamiri.online/dict>
10. <http://marriam-webster.com>
11. <https://www.google.com/search?q=meteorologist.slovaronline.com>